

Como plantar tomate-cereja

Postado em 17 de abril de 2024 por [Sandra Constantin Popoff](#)

Apesar de os tomates Salada Longa Vida e Italiano dominarem o mercado brasileiro, o **tomate-cereja** está ganhando cada vez mais destaque.

Com uma estimativa de produção entre **40 e 60 toneladas por hectare**, esse pequeno fruto não apenas oferece uma colheita abundante, mas também um alto valor agregado no mercado.

Sua versatilidade vai além das grandes plantações, sendo uma excelente opção para cultivadores em pequenos espaços, como quintais e até mesmo apartamentos.

Neste texto, vamos explorar o cultivo desse fruto delicioso, oferecendo dicas e orientações para aqueles que desejam cultivar de seus próprios tomates-cereja, independentemente do espaço disponível. Vamos começar!

Como cultivar o tomate-cereja?

A fácil adaptação a diferentes ambientes e a rápida colheita tornam o tomate-cereja uma escolha atrativa para quem busca uma atividade agrícola de baixo custo e alto retorno.

O tomate-cereja pode ser cultivado em pequenos espaços no quintal ou mesmo em apartamento

Entretanto, antes de iniciar o cultivo, é essencial observar alguns detalhes importantes, tais como a qualidade do solo, das sementes e a disponibilidade de luminosidade. Abaixo, detalhamos cada um desses aspectos fundamentais para garantir uma colheita bem-sucedida.

Atenção ao solo

Para garantir o crescimento saudável da planta, é essencial contar com um **solo fértil e bem preparado**. A terra deve ser enriquecida com uma mistura balanceada de matéria orgânica e minerais, proporcionando os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas.

Além disso, é importante garantir um sistema de **drenagem eficiente**, evitando o acúmulo excessivo de água que pode favorecer o surgimento de fungos e doenças.

É importante ressaltar que a **frequência de rega** desempenha um papel fundamental no cultivo bem-sucedido. Recomenda-se regar as

plantas cerca de quatro vezes por semana, mantendo o solo consistentemente úmido, porém sem encharcar.

Adquira sementes de qualidade

Importante acrescentar que, se você deseja plantas uniformes, é necessário comprar [sementes de tomate-cereja](#) de qualidade. Como os tomates-cerejas vendidos em supermercados são híbridos, as plantas originárias desses frutos apresentam diferenças de formação, o que compromete a qualidade final, principalmente se você for comercializar sua colheita. Considere estes itens quanto pesquisar por sementes:

1. **Genética superior:** sementes de qualidade são selecionadas a partir de plantas com características desejáveis, como resistência a doenças, alta produtividade e excelente sabor. Ao escolher sementes de variedades reconhecidas e confiáveis, os produtores garantem que suas plantas tenham uma base genética sólida para um bom desempenho;
2. **Resistência a doenças e pragas:** sementes de qualidade muitas vezes são desenvolvidas para serem mais resistentes a doenças e pragas comuns. Isso reduz a necessidade de pesticidas e outros produtos químicos, promovendo um cultivo mais sustentável e ambientalmente amigável;
3. **Alta germinação:** sementes de qualidade têm taxas de germinação mais altas, o que significa que uma porcentagem maior de sementes plantadas se transformará em plantas saudáveis. Isso é crucial para garantir uma colheita abundante e evitar perdas devido a falhas na germinação;
4. **Consistência e uniformidade:** sementes de qualidade tendem a produzir plantas mais uniformes em termos de tamanho, forma e tempo de maturação dos frutos. Isso facilita o manejo do

cultivo e a colheita, além de garantir uma aparência mais atraente dos tomates-cereja;

5. **Melhor sabor e qualidade nutricional:** sementes de variedades selecionadas por seu sabor e qualidade nutricional produzem frutos mais saborosos e nutritivos. Isso é especialmente importante para os tomates-cereja, conhecidos por seu sabor doce e intenso. Ao escolher sementes de qualidade, os produtores experientes ou iniciantes podem garantir uma experiência culinária superior.

Luminosidade por bastante tempo

A luz solar é essencial para o desenvolvimento saudável das plantas, como o tomate-cereja, pois promove a fotossíntese, convertendo a energia solar em nutrientes. Para prosperar, os tomateiros precisam de **6 a 8 horas** de luz solar direta por dia.

Em certas situações, como em ambientes internos ou em períodos de clima ruim, pode ser necessário complementar a luz solar natural com **iluminação artificial**. As **lâmpadas de LED** são uma opção popular para isso, pois podem emitir uma luz com uma gama de comprimentos de onda adequados para a fotossíntese das plantas. Uma pesquisa destacada durante o [Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia de 2018](#) ressalta que a quantidade e tempo ideais de luz sob iluminação LED pode variar. Este aspecto é influenciado pelo espectro de luz emitido pelo LED e pela distância entre a fonte de luz e a planta. Portanto, ao adquirir lâmpadas LED para cultivo, é fundamental considerar esses fatores para garantir o melhor desempenho das plantas.

Por fim, é crucial monitorar as plantas para evitar estresse, como queimaduras nas folhas ou crescimento atrofiado, que podem indicar intensidade ou duração excessiva da luz.

Controle de pragas com cuidado

O desafio com pragas é uma preocupação constante nas plantações de tomate. Uma abordagem eficaz para combatê-las é **integrar ervas aromáticas com propriedades repelentes para insetos**. O manjericão e o alecrim, por exemplo, são excelentes opções para deter pragas de forma natural.

Em casos em que medidas adicionais são necessárias, opte por produtos específicos, como inseticidas naturais, onde o [neem](#) se destaca como uma alternativa eficiente.

Outra opção natural para o controle de pulgões, ácaros e fungos é o chá de cavalinha.

Para prepará-lo, separe 20g de cavalinha e misture em 1 litro de água. Deixe a infusão descansar durante a noite e, pela manhã, leve-a ao fogo e deixe ferver por 10 a 20 minutos. Após esfriar, despeje o chá em um borrifador e aplique nas plantas. Essa solução pode ser utilizada como medida preventiva, antes mesmo de as pragas se manifestarem.

Adotando essas práticas de **manejo integrado de pragas**, é possível proteger suas plantas de tomate de forma sustentável e eficaz, promovendo um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento dos frutos.

Fonte: Horta do Ditian

Confira também: [Como plantar tomate: dicas de cultivo](#)

Transplante de mudas

Depois de apresentar de quatro a seis folhas, as mudas de tomate-cereja estão prontas para serem transplantadas para um local definitivo, caso tenha optado por utilizar uma sementeira para iniciar o cultivo.

Durante o transplante, manuseie as mudas com cuidado para evitar danos às raízes. Após o transplante, continue a monitorar a umidade do solo e forneça água, conforme necessário, para garantir que as plantas se estabeleçam adequadamente.

Além disso, o crescimento das plantas de tomate-cereja pode se beneficiar da poda regular. **Remover brotos laterais** indesejados e folhas inferiores pode promover uma melhor circulação de ar e permitir que mais luz alcance os frutos, resultando em plantas mais saudáveis e uma colheita mais abundante.

Colheita

Quanto à colheita, geralmente **entre 80 e 90 dias após o plantio**, os primeiros frutos estarão prontos para serem colhidos. No entanto, o tempo exato pode variar dependendo das condições de crescimento e da variedade cultivada.

Fique atento aos sinais de maturação, como a mudança de cor dos frutos para o vermelho ou laranja e sua textura firme ao toque.

Lembre-se de que alguns tomates-cereja podem amadurecer mais rapidamente do que outros, então é possível que você tenha uma colheita gradual ao longo do tempo.

A colheita dos tomates-cereja pode ser realizada simplesmente torcendo delicadamente os frutos maduros do caule ou utilizando tesouras de poda para cortá-los. Certifique-se de colher os frutos conforme eles amadurecem para desfrutar do melhor sabor e frescor. E lembre-se, quanto mais você colhe, mais a planta irá produzir, então aproveite ao máximo sua colheita contínua de tomates-cereja frescos e saborosos!

É possível plantar em vasos ou hortas

Cultivar tomate-cereja em vasos pode ser uma excelente opção para quem possui espaço limitado ou **deseja ter uma horta em ambientes urbanos, como varandas ou terraços**. No entanto, é importante ter em mente alguns cuidados específicos para garantir o sucesso do cultivo.

O tomate-cerja pode ser cultivado em vasos. Atenção para o tamanho adequado do vaso a ser utilizado

Aqui estão algumas dicas importantes:

1. **Escolha do vaso adequado:** opte por vasos espaçosos e profundos, com capacidade para pelo menos 10 litros de solo. Vasos maiores proporcionam mais espaço para o desenvolvimento das raízes e ajudam a evitar que as plantas fiquem compactadas;
2. **Solo de qualidade:** utilize um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Uma boa mistura pode incluir terra vegetal, composto orgânico e perlita ou areia para garantir uma boa drenagem;
3. **Localização ensolarada:** posicione os vasos em um local que receba pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. Tomateiros necessitam de luz solar abundante para crescerem e produzirem frutos saudáveis;
4. **Rega adequada:** mantenha o solo constantemente úmido, mas evite o encharcamento. Regue regularmente, sempre verificando

a umidade do solo antes de irrigar novamente. A rega frequente é especialmente importante durante os períodos de calor intenso;

5. **Adubação:** adube as plantas regularmente com um fertilizante balanceado, seguindo as instruções do fabricante. Tomateiros cultivados em vasos podem esgotar rapidamente os nutrientes do solo, portanto, a fertilização regular é essencial para promover um crescimento saudável e uma boa produção de frutos;
6. **Suporte para as plantas:** como os tomateiros tendem a crescer verticalmente, fornecer suporte é fundamental para evitar que as plantas se dobrem ou quebrem sob o peso dos frutos. Utilize estacas, treliças ou gaiolas de suporte para ajudar as plantas a crescerem de forma vertical e organizada;
7. **Poda e remoção de brotos laterais:** realize a poda regularmente para remover brotos laterais indesejados e promover uma melhor circulação de ar e penetração de luz na planta. Isso ajuda a reduzir o risco de doenças e a direcionar a energia da planta para a produção de frutos.

Seguindo esses **cuidados básicos**, é **possível** cultivar tomate-cereja com sucesso em vasos, desfrutando de uma colheita abundante de deliciosos frutos frescos em seu próprio espaço.

Receita de sucesso internacional

Pequeno, levemente adocicado e presente em diversas refeições, o tomate-cereja não só adiciona sabor, mas também nutrição às mesas brasileiras.

Assim, para completar, aqui está uma receita simples e deliciosa que destaca o sabor dos tomates-cereja frescos:

Salada Caprese é uma maneira deliciosa de destacar o sabor fresco e suculento dos tomates-cereja

Salada Caprese de Tomate-Cereja:

Ingredientes:

- 1 xícara de tomates-cereja, cortados ao meio;
- 200g de queijo muçarela de búfala, cortado em rodela;
- Folhas frescas de manjericão;
- Azeite de oliva extravirgem;
- Vinagre balsâmico;
- Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

1. Em um prato de servir, disponha as rodela de queijo muçarela intercaladas com os tomates-cereja cortados ao meio;
2. Arranje as folhas de manjericão fresco por cima dos tomates e queijo;
3. Tempere a salada com sal e pimenta a gosto;
4. Regue generosamente com azeite de oliva extravirgem e vinagre balsâmico;

5. Sirva imediatamente como acompanhamento de uma refeição leve ou como entrada refrescante.

A **Salada Caprese** é uma maneira deliciosa de destacar o sabor fresco e suculento dos tomates-cereja cultivados em casa. Com seus próprios tomates frescos, você pode ter certeza de que estará desfrutando de uma refeição verdadeiramente irresistível e cheia de sabor!

Conclusão

Como vimos, o tomate-cereja tem se destacado no agronegócio devido à sua crescente demanda e valor agregado no mercado.

Sua fácil adaptação a diferentes ambientes e a rápida colheita tornam-no uma escolha atrativa para quem busca uma **atividade agrícola de baixo custo e alto retorno**, contribuindo não apenas para a economia doméstica, mas também para a segurança alimentar local.

Gostou deste conteúdo? Então aproveite e leia também nosso texto sobre [como plantar goiaba e quais seus benefícios](#). Boa leitura!